

JAMOAT TARTIBI VA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TARIXI

Xotamov Zoirjon Toxir o'g'li

Milliy gvardiya harbiy xizmatchisi, kapitan

zoirjonxotamov994@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7655446>

Anotatsiya: Maqolada jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash tarixining davrlari, shuningdek, bu davrlarda amalga oshirilgan islohotlar va ularning natijalari aytib o'tilgan

Kalit so'zlar: Jamoat tartibi, jamoat xavfsizligi, Chor Rossiyasi istilosigacha bo'lgan davr, Chor Rossiyasi va Sovet Ittifoqi hukmronligi davri, Mustaqillik davri.

Abstract: The article describes the periods of the history of ensuring public order and security. Also, the reforms implemented in these periods and their results are mentioned

Key words: Public order, public security, the period before the occupation of Tsarist Russia, the period of the rule of Tsarist Russia and the Soviet Union, the period of independence.

Jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash insoniyat sivilizatsiyasining barcha bosqichlarida dolzarb masalalardan biri hisoblanib kelingan. Bu muhim vazifani bajarish turli davrlarda turlicha nom va tuzilishlarga ega bo'lgan tuzilmalar va mansabdor shaxslar zimmasiga yuklatilgani bilan farq qilgan.

Mamlakatimizda aholi turar joylarida jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash tizimlari tarixini 3 davrga bo'lib o'rganamiz – 1.Chor Rossiyasi istilosigacha bo'lgan davr; 2.Chor Rossiyasi va Sovet Ittifoqi hukmronligi davri; 3.Mustaqillik davri.

Chor Rossiyasi istilosigacha bo'lgan davr juda katta yillarni o'z ichiga olgan holda, aholi turar joylarida jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirilganligi bilan sifatlanadi. Masalan, VIII-IX asrlarda, arablar istilosidan so'ng jamiyatning barcha sohalarida hamda davlat boshqaruvi va sud-huquq tizimida islomiy dunyoqarash keng quloq yoza boshladi. Bu davrda Jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash vazifasini "Sho'rta" deb nomlangan bo'linmalar amalga oshirgan. Xalifa va hokimlar tomonidan tayinlangan ushbu idoralarning boshliqlari "Sohibil sho'rta" deb nomlangan. Ular aholi hayoti, sog'lig'i va mulkining xavfsizligiga mas'ul bo'lishgan.

Mamlakatni boshqarishda tinchlik va osoyishtalikni, huquqiy munosabatlarni ta'minlash haqida fikr va g'oyalarni ma'lum bir tizimga mujassamlashtirish Turon zaminida Temuriylar davrigato'g'ri kelishini ko'rishimiz mumkin. Amir Temur o'z tuzugida davlatni boshqarishda huquqning

tutgan o'rni, unda huquq-tartibotni saqlash, huquqbuzarlik, adolatsizlik va axloqsizlikning oldini olishning ahamiyati haqida juda boy va hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan fikr va g'oyalarni bildirgan hamda saltanatni boshqarishga bevosita tatbiq etgan. Shuning uchun ham O'zbekiston birinchi Prezidenti I.Karimov "Amir Temur tuzuklarini o'qigan kishi xuddi bugungi zamonning katta-katta muammolariga javob topgandek bo'ladi" - deb, takidlagan edi.

Markaziy Osiyoda xonliklar davrida huquq-tartibotni saqlash, jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash tarixini ma'muriy lavozim egasi hisoblangan mirshablar faoliyati bilan bog'lash mumkin. Aholi turar joylarida mirshablar jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash, shariat qoidalari buzilishining oldini olish, zindonda hukm qilinganlarni saqlash va qo'riqlash ishlari bilan shug'illangan. Odatda ular yuzboshi va yasavulboshiga bo'ysungani, ayrim manbalarda esa mingboshi va katta oqsoqollar ixtiyorida o'z faoliyatlarini olib borganliklari aytib o'tiladi.

Odatda mirshablar kechki payt, ya'ni bozorlar, do'konlar, ustaxonalar va shaxar darvozalari yopilishi, ish vaqti tugashi bilanoq o'z vazifasini bajarishga kirishganlar. Shu boisdan ham ularni "tungi hukmdorlar" (arab. mir-xukmdor, shab-tun) deb atashgan. Shuningdek, o'zga mamlakatlar elchilarining xavfsizligini ta'minlash ham ularning vazifasi sifatida berilgan.

Xullas, Chor Rossiyasi istilosigacha bo'lgan davrda jamiyatda jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlovchi kuchlar faoliyatining xususiyati bozor-o'char va boshqa jamoat joylarida shariat qoidalariga asoslangan holda tartib-intizomni ta'minlash hamda aholini joylardagi amaldorlar va badavlat shaxslarning adolatsiz qarorlari hamda noqoquniy ta'siridan himoya qilishda o'z aksini topgan.

Ikkinchi davr, *Chor Rossiyasi va Sovet Ittifoqi hukmronligi davri* deyarli 130 yilni o'z ichiga oladi. Chor Rossiyasining hukmronligi o'rnatilishi bilan dastlab xalq sudlarining faoliyati yo'lga qo'yilib, jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlashda ularga muayyan vakolatlar berilgan bo'lsa, 1982-yildagi "Turkiston o'lkasini boshqarish to'g'risida"gi nizomga muvofiq, ushbu vakolat harbiy gubernatorlar vazifasiga yuklatilgan, shuningdek uyezd boshlig'i va uning yordamchisi, hudud pristavi jamoat tartibi buzilganda, mahalliy va mahalliy bo'lmagan aholiga nisbatan ma'muriy jazo choralari, xususan qamoq yoki muayyan miqdordagi jarima belgilash vakolatiga ega bo'lgan.

Turkistonda jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash tizimining shakllanishi va rivojlanishining bu davrda shariat normalari asosida ish olib

boruvchi tuzilmalardan asta-sekin huquq normalariga asoslanib faoliyat yurituvchi idoralar zimmasiga yuklatilganligini ko'rib o'tishimiz mumkin.

XX asrning 60-yillariga kelib, jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash sohasiga e'tibor kuchaydi, 1962-yilda O'zbekiston SSR Jamoat tartibini saqlash vazirligi qayta tashkil etildi.

Umuman olganda, ushbu davrda aholi turar joylarida jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlovchi ixtisoslashgan tuzilmalar shakllanib, ular faoliyatida jamiyatda bezorilik, ichkilikbozlik, tekinox'rlilik kabi illatlarning oldini olishga qaratilgan ishlar amalga oshirilgan bo'lsada, mamlakatda jinoyatchilikning oshib borganligini ko'rishimiz mumkin.

Mustaqillik davrida aholi turar joylarida jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash sohasiga katta e'tibor qaratildi. Oldingi davrdan qolgan ma'muriy buyruqbozlik, yerlik aholini emas, "markaz"ni deb chiqariladigan qarorlar, insonlar sha'ni va obro'si toptaladigan tuzum va usullardan voz kechildi. Ammo qilinishi kerak bo'lgan vazifalar talaygina edi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 12-apreldagi Qaroriga ko'ra 2001-yilda Toshkent shahrida 444 ta mahallaning barchasida militsiya tayanch punktlari tashkil etilib, ularda 1200 ga yaqin profilaktika inspektorlarining faoliyati yo'lga qo'yildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2001-yil 27-martdagi "Ichki ishlar idoralari faoliyatini takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining 2001-yil 6-iyunda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi IIVda jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha profilaktika xizmatining rolini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 10-apreldagi "Ichki ishlar organlari faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat taribini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli ximoya qilishni ta'minlashda ularning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5005-son Farmoni, 2021-yil 29-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" Farmonining qabul qilinishi soha tizimiga juda o'zgarishlarni boshlab berdi. Natijada mamlakatimizning eng chekka qishloq, ovul va mahallalarida profilaktika inspektorlarining faoliyati yo'lga qo'yildi.

Xulosa qilib aytish kerakki, bu kabi o'zgarishlar huquqbuzarliklar oldini olish, jinoyat sodir etishga olib keladigan sabab va xolatlarni aniqlash hamda bartaraf etish borasidagi ishlarni tubdan qayta ko'rib chiqish va kuchaytirish imkonini

berdi. Bu esa, mamlakatimizda jinoyat bilan bog'liq holatlarning sezilarli darajada kamayishiga olib keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 10-apreldagi "Ichki ishlar organlari faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat taribini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli ximoya qilishni ta'minlashda ularning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5005-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martda "Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6196-son Farmoni
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" farmoni
4. I.Karimov. O'zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. T.1. –T., 1996. –B.198.
5. Azamat Ziyov. O'zbek davlatchiligi tarixi: (Eng qadimgi davrdan Rossiya bosqiniga qadar). –T., 2000. –B.171.
6. М.Садагдар. основй мусулманского права. – М., 1968. –С.38.
7. В.Ахмедов. Amir Temur. –T., 1995. –B.596.
8. O'zbekiston SSR tarixi. 4 tomlik. –T. 1. Qadimiy davrdan XIX asrning birinchi yarmigacha. –T., 1970. –B. 653-654.
9. Z.Xotamov. "Jamoat xavfsizligini ta'minlashda post-patrul xizmatining ahamiyati va dolzarbligi". "Science and Education". In volume #4 issue #1. January 2023.

